

**CONVENCIÓN INTERNACIONAL CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
DE LA UNIVERSIDAD DE CAMAGÜEY
IGNACIO AGRAMONTE LOYNAZ**

XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación

Coordinador: Dr. C. Jorge García Batán

Título de la ponencia: Una mirada necesaria a las políticas públicas desde la formación del profesional

Autora: MSc. y Prof. Auxiliar: María Antonia Núñez Valerino. Universidad de Oriente País Cuba: Correo electrónico marianv@uo.edu.cu.

Coautoras: Dr.C y Prof. Titular: Nadia Barrabí Guardiola: Universidad de Oriente País Cuba: Correo electrónico nadia.barrabi@uo.edu.cu

Licenciada y Prof. Auxiliar Yarisleydis Segura Aguilar. Universidad de Oriente País Cuba: Correo electrónico yarisleidis@uo.edu.cu

Resumen

En el contexto del mundo de hoy como parte del cumplimiento de la Agenda 2030, las ciencias de la Educación resultan indispensables para establecer el diseño de políticas públicas con contenidos sociales, históricos, culturales y educativos en función de garantizar un aprendizaje significativo desarrollador y pertinente en los profesionales universitarios cubanos y en particular en la Universidad de Oriente, desde la interconexión de los procesos sustantivos. Lo expuesto exige de los docentes de la innovación como mediadores del proceso de enseñanza aprendizaje, de manera que propicie en los estudiantes como sujetos activos y transformadores la toma de decisiones como profesionales universitarios. Esto requiere del diseño, estructura de políticas públicas donde se involucren diversos actores en función de promover proyectos o actividades para satisfacer conocimientos, aptitudes, valores, habilidades y modos de actuación en los futuros profesionales. Es propósito del trabajo reflexionar en torno a la necesidad de instrumentar como parte de las políticas públicas la gobernanza educativa en total correspondencia con las ciencias de la educación a partir de las exigencias del Plan de Estudio E. La experiencia en la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad de Oriente se interrelaciona en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Teoría Socio Política. En la realización del trabajo se utilizaron diferentes métodos que posibilitaron el procesamiento de la información hasta la valoración de la propuesta, en su significación e impacto.

Palabras claves: ciencias de la educación, gobernanza educativa, política, políticas públicas, formación profesional

Summary

In the context of today's world like part of the execution of the Calendar 2030, the sciences of the Education are indispensable to establish the design of political public with social, historical, cultural and educational contents in function of guaranteeing a learning significant developer and pertinent in the university Cuban professionals and in particular in the University of East, from the interconnection of the processes nouns. That exposed demands from the educational of the innovation like mediators of the process of teaching learning, so that it propitiates in the students as active fellows and transformers the taking of decisions like university professionals. This requires of the design, it structures of political public where diverse actors are involved in function of promoting projects or activities to satisfy knowledge, aptitudes, values, abilities and performance ways in the professional futures. It is purpose of the work to meditate around the necessity of orchestrating like part of the

public politicians the educational gobernanza in total correspondence with the sciences of the education starting from the demands of the Plan of Study E. The experience in the Ability of Sciences of the Education in the University of East is interrelated in the process of teaching learning of the subject of Theory Partner Politics. In the realization of the work different methods were used that facilitated the prosecution of the information until the valuation of the proposal, in their significance and impact.

Key words: sciences of the education, educational gobernanza, politics, political public, professional formation